

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam, redactie: Mevr. Dra. E. Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Limpergnummer M.A.B. - Accountancy

Het speciale „Limperg-nummer” van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde bevat o.m. een vijftal artikelen over onderwerpen welke tot het gebied der accountancy behoren.

Prof. Diephuis wijdt, uitgaande van het bekende referaat van Limperg voor het Internationaal Accountantscongres in 1926, een beschouwing aan de functie en verantwoorde-lijkheid van de openbare accountant als grondslagen voor diens taakbepaling, terwijl Prof. van Rietschoten een overzicht geeft van de accountantsopleiding in Nederland. Eveneens op het gebied van de accountancy ligt het artikel van H. C. Treffers over de con-trolerende functie van de accountant, evenals dat van C. L. Spits over de administratieve organisatie. Prof. Goudekot onderzoekt of de jongste ontwikkeling m.b.t. de steekproef in de accountantscontrole in overeenstemming is met Limperg's opvattingen. Limperg verwierp de steekproef als controlemiddel bij een op het certificeren van de jaarrekening gerichte controle en hij aanvaardde de steekproef slechts ter verificatie van de werking der interne controle. Goudekot confronteert deze opvatting met het standpunt van Louwers, zoals uiteengezet in het M.A.B. van 1958-1959. Goudekot komt dan tot de conclusie, dat het aanvaarden van de steekproef in de accountantscontrole met Limperg's grondslagen niet in strijd is.

A I *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, december 1959*
E 635.451 : E 741.23

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountancy as an organised profession, its origin and growth

Anderson, Prof. D. S. — Hier wordt het ontstaan van het accountantsberoep - in het Schotland van de 19e eeuw - geschetst tegen de achtergrond van een stuk Schorse en Engelse geschiedenis. Vervolgens wordt ingegaan op de beroepsopleiding zoals deze in Engeland was en is, waarbij ook de beroepsethiek en de toekomstmogelijkheden voor aan-komende accountants ter sprake komen.

Economie, december 1959

A II - 2
E 635.451 : E 741.231

III. LEER VAN DE INRICHTING

Creative Accounting Pays its Way

B o w s, A. J. — De schrijver behandelt een aantal problemen in de bedrijfshuishouding, tot de oplossing waarvan de interne accountant of de controller een vruchtbare bijdrage kan leveren door scheppend denken in het belang van zijn directie. In de eerste plaats geldt dit voor de berekening van de rendabiliteit, niet alleen voor de bedrijfshuishouding als geheel, doch ook en vooral voor haar verschillende onderdelen. Teneinde de rendabiliteit te verhogen, kan voorts veelal een studie van de voorraden nuttig zijn. De analyse van de voorraadkosten, van de omloopsnelheden van de diverse voorraadbestanddelen en de budgettering van inkopen, verkopen en voorraden is een vruchtbaar werkterrein voor de accountant. Andere problemen welke speciale aandacht kunnen vragen zijn seizoenbewe-gingen, de aanschaf of huur van nieuwe apparatuur, gebouwen e.d., toeleveringsmogelijk-

heden versus fabricage in eigen bedrijf, eigen transport en het vraagstuk van de ordergrootte. Tenslotte speelt voor vrijwel elke bedrijfshuishouding het probleem van de geldontwaarding in diverse vormen een rol; ook in dit verband kan de accountant nuttig werk doen. Veelal is voor de soort onderzoeken waarover dit artikel handelt, een samenwerking tussen de interne accountant of controller enerzijds en de openbare accountant anderzijds van veel nut.

A III - 1
E 722.3/4

The Journal of Accountancy, december 1959

The Nature of Computer Control

Perry, G. M. — In dit artikel wordt een analyse gegeven van de mogelijke foutenbronnen bij het gebruik van elektronische rekenmachines in de administratie. In de eerste plaats kunnen fouten worden gemaakt door onjuist of onvolledig overzien van de administratieve gegevens en doelstellingen en door verkeerde programmering. In de tweede plaats kan de machine zelf fouten maken; de schrijver geeft in bijzonderheden aan, welke mogelijkheden er zijn om deze direct aan het licht te doen komen door ingebouwde checks. Ondanks de beide genoemde typen van controlemaatregelen kunnen toch nog fouten voorkomen; teneinde deze te ondervangen, worden bij het werken met elektronische rekenmachines bovendien nog stelselmatig diverse algemene controles toegepast; aan de hand van een praktijktoepassing worden enkele hiervan beschreven.

A III - 3
E 738.4

The Internal Auditor, december 1959

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Limperg tachtig jaar

Woestijne, Dr W. J. van de — In dit artikel wordt een beeld gegeven van de betekenis van de theorie van Limperg voor de ontwikkeling van economie en bedrijfs-economie. Daarbij valt het accent vooral op het normatieve karakter van deze theorie; de achtergronden hiervan worden geanalyseerd. De schrijver gaat voorts uitvoerig in op het vraagstuk van de marginale kosten en de positie van Limperg ten deze. Hij constateert tot slot dat het geestelijk bouwwerk van Limperg nu, na een kwart eeuw, nog staat in de vorm waarin hij het schiep.

Ba II - 1
E 011.412

De Economist, november 1959

Limpergnummer M.A.B.

De redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde heeft Prof. Dr Th. Limperg Jr. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, op 21 december jl., een speciaal nummer aangeboden. De artikelen bestrijken niet alleen het gebied der accountancy en bedrijfshuishoudkunde, maar er is ook een bijdrage van Prof. Dr P. Hennipman over een actueel probleem op het terrein van de sociale economie, namelijk dat van de winstmaximering op korte en op lange termijn.

Ba II - 2
E 25 : E 136.242

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, december 1959

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Limpergnummer M.A.B. - Leer van de waarde en de bepaling van het resultaat in de voortbrenging en leer van de kostprijs

Op het gebied van de leer van de waarde en de bepaling van het resultaat in de voortbrenging liggen de artikelen van Prof. ten Doesschate: „Enige moeilijkheden bij de praktische toepassing van de vervangingswaarde”, van Prof. van Muiswinkel: „De IJzeren Voorraad - Van technisch minimaal naar economisch maximaal” en van J. de Jong: „De voorraad in de jaarrekening”.

In het kader van de leer van de kostprijs behandelt Prof. A. Mey de fundamentele positie van het kostenbegrip in Limperg's theoretisch systeem.

Prof. van der Schroeff belicht de plaats, die de theorie van de vervangingswaarde in het wetenschappelijk werk van Limperg inneemt.

Ba IV - 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, december 1959*
E 136.3

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Limpergnummer M.A.B. - Leer van de financiering

Prof. A. Th. de Lange leverde een bijdrage, getiteld „Enkele opmerkingen over de financieringstheorie van Limperg”. Prof. Pruyt schreef over de risico-overdracht bij de financiering van naamloze vennootschappen, terwijl Prof. Scheffer een beschouwing wijdde aan de leer van de vervangingswaarde en de financiering.

Ba V - 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, december 1959*
E 32

Aandelenspaarsysteem

K o h n, H. — Hier wordt een klantenspaarsysteem geschetst, dat door een groothandel in kappersartikelen is ingevoerd. De klanten krijgen spaarboekjes, welke in aandelen kunnen worden omgewisseld indien zij binnen een bepaalde termijn zijn volgespaard; het sparen gebeurt door het plakken van zegels welke kunnen worden gekocht naar evenredigheid van de inkooporders op bepaalde groepen van artikelen. Het is gebleken dat 70 % van degenen die aldus aandeelhouder zijn geworden, het aandeel behoudt.

Dezelfde bedrijfshuishouding heeft voorts een spaarregeling voor het personeel ingevoerd, waaronder voor de employés eveneens de mogelijkheid wordt geopend om aandeelhouder te worden.

Ba V - 5 *Tijdschrift voor Vennootschappen-Verenigingen en Stichtingen, december 1959*
E 349

Het mobiliseerbare middellange krediet

P e r r i d o n, D r L. — In Frankrijk heeft men de kredietvorm van het middellange krediet zeer verfijnd; in vele opzichten wijkt deze vorm hier af van die in het buitenland. Bij zijn sociaal-economische en bedrijfseconomische analyse van deze kredieten beperkt de schrijver zich tot de Franse praktijk. Het betreft dan kredieten met een looptijd van twee tot vijf jaar, in sommige gevallen ook die met een looptijd van negen maanden tot twee jaar. De mobiliseerbare kredieten in deze groep hebben technisch de vorm van wisselkredieten, verstrekt door de depositobanken en andere kredietinstellingen; herdisconto is hierbij mogelijk. Daarnaast geven de secundaire banken, evenals in Nederland, niet-mobiliseerbaar middellang krediet. De schrijver beschrijft de markt voor deze beide typen van financiering en schetst in grote trekken de ontwikkeling hiervan in Frankrijk. Vooral in de woningbouwsector blijkt de financiering met mobiliseerbaar middellang krediet belangrijke afmetingen te hebben aangenomen.

Bij de bedrijfseconomische beschouwing van het mobiliseerbaar middellang krediet in het tweede artikel gaat de schrijver uit van het liquiditeitsbeginsel, omdat dit in het algemeen in de Franse literatuur wordt aangehangen. Hij vergelijkt de opvattingen van enkele Franse schrijvers ten aanzien van de functie van het middellang krediet in de financiering der onderneming met de mening van J. L. Mey en gaat vervolgens in op de aflossing van dit krediet in verband met de afschrijving van de kapitaalgoederen. Hij wijst op de onjuistheid van de in Frankrijk vrij algemeen aangehangen methode van de dubbele afschrijving.

Voorts wordt nog stilgestaan bij de kosten en bij het risico van de behandelde kredietvorm en bij de kritiek welke op deze zelf en op de marktorganisatie is uitgeoefend.

Ba V - 5d *Economie, oktober en december 1959*
E 325.22

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Limpergnummer M.A.B. - Interne en externe organisatie

S. Bakkenist onderzoekt de invloed van de opperste leiding op de gang van zaken in het bedrijf, waarbij de schrijver tot de conclusie komt, dat het doeltreffend functioneren van een organisatie afhankelijk is van de bekwaamheid, waarmee de opperste leiding zich van haar taak kwijt en in het bijzonder van de keuze van de medewerkers en de mate, waarin de leiding erin slaagt de medewerkers van zijn visie te overtuigen. Prof. J. L. Mey schrijft over „Th. Limperg en de bedrijfseconomische leer van de organisatie”. Prof. J. F. Haccoû wijdt een beschouwing aan de vraagstukken van assortiment en functionele plaats. Het assortiment is een ten behoeve van het vervullen van een bepaalde functie

bijgebracht en daardoor onderling gebonden aantal goederen. Het is echter onjuist en zelfs gevaarlijk om met betrekking tot het assortiment van onvermijdelijkheid te spreken en zodoende tot gemeenschappelijkheid van bepaalde kostenelementen te besluiten. De binding, welke een reeks goederen tot assortiment maakt spruit voort uit doelmatigheids-overwegingen, die hun oorsprong vinden in een functionele gebondenheid.

Ba VI - 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, december 1959*
E 63 : E 64

Middenstandswarenhuizen

L u y c k x, D r A. W. — Tegen de achtergrond van een korte schets van de recente ontwikkelingen in het distributieapparaat in de Verenigde Staten en in enkele West-Europese landen, bespreekt de schrijver in het kort de vraagstukken welke samenhangen met het stichten van „middenstandswarenhuizen” in Nederland. Een aantal voor- en nadelen van deze distributievorm voor de middenstandsondernemer wordt genoemd; voordelen liggen o.m. in de exclusiviteit en de mogelijkheid zich volledig te concentreren op de activiteiten samenhangend met de verkoop. De nadelen liggen vooral in het vlak van aantasting van de vrijheid van handelen op commercieel terrein.

Ba VI - 9 *Maandblad voor Handelswetenschappen, 1 november 1959*
E 635.342.222

Betekenis van het cadeaustelsel

De wet verbiedt het schenken van zogenaamde branche-vreemde artikelen. Deze bepaling is echter gemakkelijk te ontduiken door aan het bedrijf een verzendhuis te verbinden. Zodoende is het dan zelfs mogelijk bij zeep textiel cadeau te doen.

De wet verbiedt vervolgens het verstrekken van artikelen tegen een kennelijk slechts voor de schijn gevraagde prijs, d.w.z. een prijs, lager dan de helft van de gangbare winkel-prijs. Deze bepaling geldt niet voor artikelen van geringe waarde en evenmin voor consumptie-verwante goederen. Dit laatste maakt het mogelijk om bij koffie een koffiemolen cadeau te doen.

Een commissie onder voorzitterschap van Prof. de Roos bracht aan het Hoofdbedrijf-schap Detailhandel rapport uit over het cadeaustelsel. De commissie wees het treffen van verdere publiekrechtelijke maatregelen af, maar achtte onderling privaatrechtelijk overleg wel gewenst. De commissie-de Roos schat het omzetverlies van de textielwinkels tengevolge van het cadeau doen van textiel in 1957 op 1 %. De commissie meent, dat dit nadeel geen voldoende grond is voor een verbod, omdat een optreden in het economisch verkeer, waardoor anderen nadeel ondervinden op zichzelf niet ongeoorloofd is, tenzij het algemeen belang wordt geschaad of algemene rechtsnormen worden overtreden.

Ba VI - 9 *Keesings Financieel Economische Berichten, 11 december 1959*
E 635.322.2 : E 133.345

The Revolution in Food Distribution in America

L u n d i n g, F. J. — Dit artikel geeft een korte en bondige samenvatting van de ontwikkeling en de betekenis van de supermarket in de Verenigde Staten. Tal van hiermede verband houdende verschijnselen worden nader onderzocht: de betekenis van de zelfbediening, de toenemende mate van motorisering der klanten, het streven naar een steeds groter goederenassortiment, het concentratieverschijnsel in deze branche, alsmede de betekenis van de supermarket voor de distributiekosten van het levensmiddelenpakket. Het artikel besluit met de oplossing van een reeks kostenverlagende verbeteringen in uitrusting en bedrijfsvoering en enkele opmerkingen betreffende het succes van de supermarket-idee in Europa.

Ba VI - 9 *Progress, Zomer- en Herfstnummer 1959*
E 635.342.222

De toegepaste winkelfrequentie in nieuwe woongebieden

H e i m a n s, I r A. — Een van de problemen van de stedenbouwkundige planning welke nog lang niet volledig zijn opgelost is het ontwerpen van een winkelapparaat van de juiste omvang en samenstelling voor nieuwe woongebieden. De Sectie Stedenbouw van de T.H. te Delft heeft een enquête gehouden teneinde inzicht te verkrijgen in de omvang van het ontworpen winkelapparaat, de basis waarop deze is vastgesteld en de wijze van functioneren in de praktijk; in totaal zijn hiertoe 46 gemeenten aangeschreven, waarvan 26, met 70 plannen, hebben geantwoord.

Een eerste conclusie uit de verzamelde gegevens luidt, dat de ontwikkelingen in het distributie-apparaat van de detailhandel een duidelijke weerslag hebben op de omvang van de ontworpen winkelapparaten. Voorts blijken de toegepaste winkelfrequenties te tenderen in de richting van een twintigtal buurtverzorgende winkels per 1.000 woningen.

Algemeen aanvaarde rapporten en methoden op dit gebied blijken niet te bestaan. Er is verder een bijzonder grote verscheidenheid in de totale oppervlakte der gestichte winkels; blijkbaar speelt het toeval hierbij een grote rol. De mate waarin de ontworpen winkelapparaten voldoen, is in het algemeen niet bekend. Een en ander voert de schrijver tot de slotsom dat er grote behoefte bestaat aan meer diepgaande kennis omtrent de onderhavige materie; hij wijst dan ook op de wenselijkheid van het ontwikkelen van een algemeen toepasbare methode. Een dergelijke studie zou dan uiteraard tevens een onderzoek dienen te omvatten naar de mate waarin de diverse door het E.I.M. ontwikkelde „modellen” voor de winkelplanning blijken te voldoen aan bewoners en winkeliers.

Ba VI - 9

Economisch-Statistische Berichten, 16 december 1959

E 635.342.222 : E 626.41

Meer democratische bedrijfsvoering mogelijk?

In een vraaggesprek met een amerikaans ondernemingsdirecteur die tevens psycholoog en academisch docent is, wordt ingegaan op een aantal vraagstukken rond delegatie van initiatief en verantwoordelijkheid, spanwijdte van de leiding en democratisering van de bedrijfsvoering. Gesteld wordt, dat de beste mensen alleen daar willen werken waar zij voldoende bevoegdheden krijgen om overeenkomstig hun bekwaamheid te werken. Om een bedrijf van enige omvang goed te laten lopen is niet één goede man aan de top nodig, maar een hele groep van elk voor zich bekwame functionarissen. Voorts wordt nadrukkelijk gewaarschuid tegen het pogen om een democratisch middenkader te willen opbouwen onder een autocratische topleiding; democratisering dient aan de top te beginnen.

Bij een juiste delegatie van beslissingsbevoegdheden kan de topfunctionaris met 40 of meer directe ondergeschikten contact houden zonder overbelast te worden. De taak van de directeur is dan vooral te zorgen, dat de beleidsbeslissingen van zijn medewerkers zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Ba VI - 16

Doelmatig Bedrijfsbeheer, december 1959

E 641.222

Amerikaanse Vennoetschapspraktijk

Grinten, Prof. Mr W. C. L. van der — Een researchinstituut in New York heeft een rapport gepubliceerd over de wijze waarop de Board of Directors van Amerikaanse vennoetschappen functioneert. Hiertoe is een uitvoerige enquête gehouden waaraan door 996 vennoetschappen medewerking werd verleend. In het onderhavige artikel is de korte samenvatting der conclusies in de oorspronkelijke tekst weergegeven en deels van toelichting en commentaar voorzien. Het blijkt dat de Amerikaanse praktijk in diverse opzichten sterk van de Nederlandse en ook van de Engelse afwijkt. Zo gaat o.m. het samenspel tussen de Amerikaanse Board en de vergadering van aandeelhouders veel verder dan in Nederland bij de - min of meer vergelijkbare - Raad van Commissarissen het geval is.

Ba VI - 16

De Naamlooze Vennoetschap, december 1959

E 642.41

Betriebsplanung im Grosshandel - sinnvoll oder nicht? (II)

Möllers, Paul. — In- en verkoopbudget vormen het uitgangspunt van het financieringsplan. Het financieringsplan omvat allereerst een begroting van de inkomstenstroom. Voor details wordt naar een publikatie van de „Rationalisierungs-Gemeinschaft des Handels beim R.K.W.” (R.G.H.), te Keulen verwezen. De grossierderij, met haar uitgebreid assortiment en groot aantal leveranciers en afnemers, is het zeer wel mogelijk om door middel van rabatten de stroom van in- en uitgaande geldmiddelen te beïnvloeden, en wel zodanig, dat de vermogensbehoefte tegen zo laag mogelijke kosten wordt bevredigd. In het artikel worden voorbeelden afgedrukt van formulieren, die bij het opstellen van het financieringsplan kunnen worden gebruikt. De schrijver besluit met een schematisch overzicht van de verschillende fasen van de bedrijfsbegroting in de grossierderij.

Ba VI - 18

Die Wirtschaftsprüfung, 15 september 1959

E 641.231.3 : E 635.3

NOOT VAN DE REDACTIE

Onderdeel VII Leer van de Arbeidsvoorwaarden kon wegens plaatsgebrek niet worden opgenomen in dit nummer en zal in het meinumner worden geplaatst.